

ПАХТАНИ ТОЗАЛАШГА ТАЙЁРЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАҲЛИЛИ

А.Парпиев-техника фанлари доктори., профессори,
Х.И.Абдуллаев- бош муҳандиси,
Б.Э.Қаршиев- таянч докторант,
И.Д.Исмоилов- таянч докторант.
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.
e-mail: behruz-sarvar@mail.ru

Аннотация: Мақолада пахтани қуритиш ва тозалаш технологиясини таҳлили, қуритилган қизиган пахтани тозалашга узатишда пневматранспорт воситаси қўлланилиши сабабли уни совити температурасини пасайишини, қуритилган пахтани тозалашга узатишда махсус транпортер тавсия этилилган.

Калит сўзлар: Пахтани қуритиш, тозалаш, майда ифлосликлар, йирик ифлосликлар, қозиқчали барабан, аррачали барабан.

Пахтани қуритиш ва тозалаш техника, технологияларини хозирги ҳолати ва уларни такомиллаштириш бўйича амалга оширилган илмий тадқиқотларни таҳлили, тозалаш самарадорлигини ошириш мавжуд тозолагичларни такомиллаштириш, янгиларини яратиш ҳамда пахтани қайта ишлаш объекти сифатида тозалашга оптимал тайёрлаш, яъни пахта тузилма таркиби, тола намлиги ва температурасини оптимал қийматларда бўлишини таъминлаш йўналишларида бўлаётганини кўрсатди.

Мавжуд тозолагичларни такомиллаштириш ва янгиларини яратиш йўналишида кенг қамровли тадқиқотлар амалга оширилиб, аррали ва қозиқчали барабан секцияларини асосий ишчи элементлари, геометрик ва тезлик параметрлари, технологик кўрсаткичлари асосланган. Майда ва йирик ифлосликлардан тозаловчи қозиқчали ва аррачали барабан секцияларини

турли ҳилдаги компоновкалари асосида тозалагичларни янги конструкциялари ишлаб чиқилган.

Мавжуд тозалагичларни захира имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш амалга оширилган. Лекин иккинчи йўналиш пахтани тозалашга тайёрлаш, тола намлиги ва температурасини тозалаш жараёнларида оптимал қийматларда бўлишини таъминлаш йўналишида амалга оширилган тадқиқотлар етарли эмас. Тадқиқотларда [1,2] тозалагичларни тозалаш самарадорлиги юқори бўлиши учун тола температураси 40-50°C, намлиги 6-7% бўлиши тавсия этилган бўлсада, ушбу кўрсаткичларни таъминловчи техник ечимлар йўқлиги аниқланди.

Мавжуд пахтани дастлабки ишлаш техника ва технологияларида пахтани тозалашга тайёрлаш учун пахтани қуритиш жараёни киритилган бўлиб, унда қуритиш барабанларида пахтани қуритиш ҳисобига, уни иссиқлик намлик ҳолатини тозалашга мослаштирилади.

1-сепаратор СС-15А; 2-қуритиш барабани 2СБ-10; 3-ТХЛ-600Б қия тасмали транспортёр; 4-ШХ шнеки; 5-1ХК тозалагич; 6-УХК агрегати сеқцияси; 7-8ТХСБ горизантал тасмали транспортёр; 8-ЧТЛСБ тасмали транспортёр; 9-1РХ регенератор; 10-йигувчи камера.

пахта харакати.

————— / —————→	тозалагичлардан кейинги пахта аралашган чиқинди.
— — — — —→	регенирацияланган пахта.
————— // —————→	1ХК тозалагичлардан кейинги ифлослик.

1-расм. Пахтани қуритиш ва тозалашни мувофиқлаштирилган технологик ускуналарни технологик схемаси.

Пахта тозалаш корхонасида иккита 2СБ-10 ёки СБО қуритиш барабани ўрнатилиб, улар параллел ёки кетма-кет ишлаши мумкин. Пахтани дастлабки ишлашни мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ 70-2017) [3] тавсияси бўйича пахтани қуритиш-тозалаш цехлари ва тозалаш цехларида қуритиш белгиланган бўлиб, пахта намлиги 14% гача бўлганда уни тозалаш цехида қуритиб қайта ишлашга, пахта намлиги 14% дан юқори бўлганда қуритиш-тозалаш цехида 14% гача қуритиб сунгра тозалаш цехига узатиш белгиланган, қуритиш тозалаш цехида пахтанинг I, II, III навлари II %, IV-V навлари намлиги 14% гача қуритилиш тавсия этилган.

Қуритиш-тозалаш цехларида намлиги 19% гача бўлган пахта-бир, намлиги 29% гача икки, 29% дан кўпи-уч марта қуритилади.

Пахтани қуритиш ускуналарининг иш тартиби пахтанинг навига ва дастлабки намлигига, талаб этилган намликни камайтириш ва иш унумдорлигига қараб ўрнатилади.

1-расмдан кўриниб турибдики қуритиш барабанида қуритилган пахта сепаратор СС-15А ёки лентали транспортер ёрдамида тақсимловчи шнекка узатилади. Сўнгра пахта 1ХК тозалагичларда 6 ёки 10 та қозиқчали барабанда тозаланиб УХК тозалагичга берилади.

Пахта ифлослигига қараб УХК тозалагични аррали секциясини 1та, 2та, 3та ёки 4та секциясида тозаланиши мумкин. Тозалашдан чиққан пахта алохида пневматик труба ёрдамида ёки лентали транспортерда йиғилиб сўнгра

пневматик труба ёрдамида сепаратор орқали жин батареясининг тақсимловчи шнекига узатилади.

Аррали секциялардан ифлослик билан тушган пахта йиғилиб регенераторда ифлосликдан ажратилиб йиғувчи камерага узатилади. Сўнгра алохида қайта ишланади. Шунини таъкидлаш керакки қуритиш барабанидан тозалагичларга ва жин ускунасига масофа катта бўлишига қарамасдан пневматранспорт тизимидан фойдаланилган. Вахоланки, уни ўрнига лентали транспортерлардан фойдаланиш хисобига электр энергия сарфини камайтириш, ҳаво ифлосланишини олдини олиш мумкин.

Пахтани дастлабки ишлашни технологик регламенти”тавсияси бўйича 14% дан юқори намликдаги пахталарни қуритиш-тозалаш цехида қуритиш белгиланган бўлсада лекин бирорта пахта тозалаш корхоналарида қуритиш-тозалаш цехлари йўқ. Пахтани бошланғич намлиги қандай бўлишидан қатий назар тозалаш цехида 1 ёки 2 марта қуритилиши мумкин. Қуритиш барабани намлиги бўйича иш унумдорлиги имкониятидан келиб чиққан ҳолда пахта қуритилиб тозалашга узатилади, уни намлиги турли қийматларда бўлиши мумкин. Бу пахтани пахта тозалаш корхоналарида қуритишни ташкил этишдаги энг асосий камчиликлардан бири хисобланади.

Пахтани бошланғич намлигига қараб уни қуритиш режимини танлаш ва уни тозалашга узатишдан олдинги намлигини муқобиллаштириш талаб этилади.

Ишлаб чиқариладиган тола сифатини яхшилашни энг асосий омили пахта намлигини тозалаш ва жинлашда 8-9% бўлишини таъминлаш ҳисобланади.

1-таъминлагич; 2-иссиқ ҳаво бериш трубаси; 3-қуритиш барабани; 4-пахта чиқиш туйнуғи; 5-транспортёр; 6-тақсимловчи шнек; 7-УХК тозалаш агрегатлари.

2-расм Пахтани тозалашга узатиш схемаси

Пахтани тозалашга тайёрлашни мавжуд схемасини тахлили, ишлатилган иссиқ ҳаво ўзидаги иссиқликни тўлиқ пахтага бермасдан атмосферага чиқиб кетаётганини, қуритилган ва қизиган пахта эса тезлиги 25-30 м/сек. тезликдаги ҳаво оқимида сепаратор СС-15А га узатилаётганлиги совутилаётганини кўриш мумкин.

Мавжуд пахтани тозалашга узатиш схемасини тахлили асосида пахтани тозалашга узатишни тавсия варианты тайёрланди. Тавсия вариантыда (2-расм) барабандан чиқаётган пахта герметик берк лентали транспортерга тушиб уни ёрдамида тозалагичлар шнекига узатилади, натижада тозалаш жараёнига қизиган холда тушади. Қуритилган пахтани пневматик ва лентали транспортерда тозалашга узатишда пахта температурасини ўзгариши ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Парпиев А., Ахматов М., Усманқулов А., Муминов М. Пахта хомашёсини қуритиш. Дарслик. Чўлпон. Тошкент. 2019. 197 б.

2. Мадумаров И.Д. Пахтани иссиқлик намлик ҳолатини мувофиқлаштириш ва бир текис таъминлаш асосида тозалаш жараёнининг самарадорлигини ошириш. Техн. фанлари доктори. Дисс. Тошкент 2019. 208 б.

3. Регламентированная технологическая переработки хлопка-сырца (ПОХ 70-2017). Узхлопкопром. Ташкент, 2017, С.36-38.